

Bases biolóxicas para a adopción de réximes plurianuais nos plans de xestión marisqueira.

CONTIDO

1. RESUMO

2. ANTECEDENTES

3. OBXECTIVOS

4. ELEMENTOS DA XESTIÓN

5. ANÁLISE DOS ELEMENTOS DA XESTIÓN

5.1.- Bases técnico - biolóxicas

5.2.- Ferramentas dispoñibles de avaliación de recursos e asesoramento á xestión

5.2.1.- Ferramentas de avaliación de recursos

5.2.2.- Ferramentas de asesoramento á xestión

5.3.- Grado de aplicación das bases técnico – biolóxicas e das ferramentas dispoñibles

5.4.- Variacións interanuais máis habituais nos plans de xestión

5.5.- Recapitulación

6. CAMBIO DE PARADIGMA

6.1.- Redefinición de obxectivos

6.2.- Xestión baseada na saúde do stock

6.3.- Recapitulación

7. ENCAIXE NUN RÉXIME PLURIANUAL

7.1.- A escala de tempo

7.2.- A importancia de manter as avaliacións do volume do stock

7.3.- O procedemento

7.4.- Os obxectivos

7.5.- Novas ferramentas e formación necesarias

Peticionario:

**Consellería do Mar
Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro
Irmandiños, s/n - Salgueiriños
15.781 Santiago de Compostela**

Localización: **Santiago de Compostela.**

Data: **17 de abril de 2.019**

Autor: **José Manuel Parada Encisa.
Doutor en Bioloxía. Colexiado nº 15.637-X**

Bases biolóxicas para a adopción de réximes plurianuais nos plans de xestión marisqueira.

1. Resumo

Para valorar a idoneidade da adopción dunha vixencia plurianual dos plans de xestión marisqueira analízanse as ferramentas de asesoramento á xestión, o seu grado de aplicación e o axuste dos actuais plans de xestión ao requirimento de salvagarda da saúde dos stocks contemplados na Directiva Marco da Estratexia Mariña.

Os plantexamento actual dos plans de xestión baséase en asegurar que a biomasa estimada do stock a explotar é suficiente para soportar o esforzo de pesca proposto como necesario para acadar os obxectivos de capturas e ingresos previstos. Sen embargo, en moitas das poboacións explotadas dacordo a un plan de xestión, nomeadamente nas de recursos específicos, non se conta con avaliacións do volume de stock ou estas son deficientes. Por outra banda, o volume do stock non é un indicador suficiente para asegurar unha boa saúde do stock e, ademais, o esforzo proposto nos diferentes plans de xestión non evoluciona en concordancia coa variación observada nos stocks.

Os plans de xestión son empregados como marcos xerais de máximos dentro dos que se moven as compoñentes do esforzo de extracción propostas nas solicitudes de apertura mensual. Sen embargo, existen outros indicadores da saúde do stock que xunto coas avaliacións do volume do stock, ou sen elas no caso dos recursos específicos, son de grande utilidade para deseñar plans de xestión máis acordes coa saúde do stock.

Propónse un novo concepto de plans de xestión que contempla a inclusión de obxectivos cuantificables, niveis de referencia e indicadores para o seu seguimento. O novo deseño dos plans non so se fundamenta en si a biomasa ou o volume do stock dispoñible é suficiente para soportar o esforzo de pesca proposto. O deseño do plan busca asegurar que a estrutura de tamaños é acorde coa dun stock saudable e fai factible acadar de xeito sostible os obxectivos esperados. Este plantexamento non evita a necesidade de avaliar o volume do stock sempre que sexa posible, pero permite avaliar a viabilidade do plan incluso no caso de recursos nos que non se conta con estimacións do volume do stock.

Con obxectivos a medio prazo, a vixencia dos plans pode ser incrementada a unha periodicidade de en torno 3 anos, pero deben estar ligados a un seguimento mediante indicadores e puntos de referencia. Estes indicadores son a base da xestión a curto prazo e o seguimento da evolución do plan a través das solicitudes mensuais ou trimestrais de apertura.

2. Antecedentes

Dende a entrada en vigor da Directiva Marco da Estratexia Mariña (DMEM) (Directiva 2008/56/CE do Parlamento Europeo e do Consello) e a aplicación do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP), a actividade marisqueira en Galicia tomou conciencia da súa interdependencia co estado ambiental do medio mariño, na medida en que o estado das poboacións dos recursos marisqueiros depende do estado do medio ao tempo que a propia actividade marisqueira contribúe ao mantemento das condicións do hábitat e da biodiversidade, nomeadamente nos recursos asentados sobre fondos sedimentarios.

Este cambio de concepto do marisqueo propiciou a adaptación da xestión desta actividade, entendida agora como unha actividade ecosistémica, encadrada na economía azul e que depende e contribúe ao mantemento do bo estado do medio mariño. A adaptación do marisqueo á perspectiva sistémica levada a cabo nos últimos anos, incluíu tanto as actividades de rexeneración, protección e mantemento dos recursos e as condicións do hábitat, como os contidos dos plans de xestión que constitúen o marco da actividade marisqueira.

Dende 2017 foron postos en marcha unha serie de protocolos de recollida de indicadores asociados aos descritores propostos pola DMEM (Anexos FEMP). En 2018 foron establecidos novos contidos nos plans de xestión que incluían a avaliación do encaixe das actividades propostas no plan dentro dunha perspectiva sistémica que teña en conta a biodiversidade, contribúa ao amortecemento das causas do cambio climático, fomenta o uso axeitado do territorio e se encadre dentro do concepto da infraestrutura azul. Por outra banda, para facilitar a homoxeneidade dos formularios dos plans de xestión e establecer un primeiro paso para permitir o seu almacenamento electrónico e, xa que logo, a análise e interpretación dos seus contidos, foi iniciado un proceso de confección e mellora de formularios electrónicos encamiñados a permitir o almacenamento e tratamento dos seus datos de xeito dixital.

Sen embargo, o grande número de plans de xestión derivado da multitude de entidades e asociacións de entidades, así como da diversidade de recursos marisqueiros explotados, dificulta a súa análise polo miúdo no curto período de tempo que transcorre dende que son presentados á Administración até que deben ser publicadas as ordes nas que se aproban ou rexeitan os plans de xestión presentados. Por outra banda, gran parte dos contidos dos plans de xestión teñen pouca variación interanual e o seu contido resulta redundante nas sucesivas anualidades.

Ademais, a normativa que regula a presentación dos plans de xestión (tanto de marisqueo xeral como de recursos específicos) contempla que unha vez aprobado o plan, as medidas de xestión aprobadas poderán ser adaptadas, cando se produzan circunstancias de forza maior ou debidamente xustificadas que dificultan ou impidan o desenvolvemento previsto do plan de explotación. Este mecanismo é amplamente empregado polas entidades.

Co obxectivo de mellorar a eficiencia dos plans de xestión e optimizar o proceso de presentación, revisión e análise dos seus contidos, a Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro está a estudar a posibilidade establecer plans de xestión plurianuais. Como parte deste proceso cómpre estudar até que punto a adopción de plans de xestión plurianuais se adaptaría á bioloxía e á dinámica de poboacións das especies explotadas e garantiría a preservación da saúde dos stocks explotados.

3. Obxectivos

- Avaliar á viabilidade de establecer plans de xestión plurianuais tendo en conta a dinámica das poboacións das especies incluídas e os datos empregados na redacción dos plans actuais.

4. Elementos da xestión

A xestión da explotación e coidado dos recursos marisqueiros conta en Galicia con dous elementos básicos: os plans de xestión anuais e as solicitudes de apertura para o seu desenvolvemento de carácter principalmente mensual, e que dende 2019 poden ser trimestrais.

O Decreto 423/93 do 17 de decembro modificado polo Decreto 237/02 do 11 de xullo e a Orde pola que se aproba o Plan Xeral de Explotación Marisqueira para o ano que corresponda, así como a Orde do 30 de decembro de 2015 e a Orde anual pola que se aproban os plans de xestión de recursos específicos, establecen respectivamente, as normas para a explotación dos recursos marisqueiros xerais e específicos. Tanto no caso dos recursos marisqueiros de carácter xeral (nomeadamente bivalvos) como dos recursos específicos (algas, anémones, poliquetos, solénidos, peneira e percebe, equinodermos), a súa explotación se organiza a partir de plans de xestión con carácter anual. Os contidos dos plans de xestión están regulados pola antedita normativa e abranguen os aspectos biolóxicos, sociais e económicos:

- Obxectivos de produción en quilos, económicos, de número de participantes e de ingresos medios.
- Avaliación de recursos maioritariamente centrada na avaliación do volume do stock previsto para a vixencia do plan.
- Plan de extracción e medidas de conservación no que se inclúen as especies obxectivo; as zonas de traballo, horario e calendario de extracción; artes, tamaños mínimos e cotas de captura; e puntos de control das capturas.
- Accións de conservación, mellora e acondicionamento de zonas
- Accións de coidado, control, seguimento, protección e vixilancia dos bancos marisqueiros
- Impacto ambiental da actividade marisqueira
- Seguimento técnico das medidas de xestión e conservación dos recursos
- Plan de comercialización no que se especifican os puntos de venda previstos e as normas de comercialización como tamaños e prezos mínimos ou outras.
- Accións formativas
- Plan financeiro

Na maioría dos casos, os plans de xestión son redactados polo persoal técnico propio das entidades asociativas do sector marisqueiro, nomeadamente confrarías de pescadores, asociacións profesionais ou agrupacións de entidades no caso de plans conxuntos, pero tamén empresas privadas no caso das algas. Os plans recollen a estratexia de xestión que se prevé seguir ao longo do ano para organizar a explotación dos recursos, optimizar o seu rendemento, asegurar a sustentabilidade da mesma e manter o medio en bo estado.

A mesma normativa indica que unha vez aprobados os plans de xestión, as actividades de extracción, así como as de conservación, mellora e acondicionamento, requiren da aprobación das xefaturas territoriais para o seu desenvolvemento. Unha vez aprobado o plan de xestión, a intervención das xefaturas territoriais consiste na avaliación por parte do persoal técnico da Consellería do Mar (biólogos de zona) das solicitudes de desenvolvemento do plan, apertura mensual ou trimestral, no

caso de actividades de extracción. As solicitudes de apertura concretan as variables da explotación no tocante a zonas, especies, puntos de control, cotas de captura e, nalgúns casos, tamaños mínimos cando estes son superiores aos establecidos na normativa xeral. Deste xeito, nos plans de xestión establécese un marco xeral de actuación no tocante a calendarios, participantes, zonas de extracción ou de actuación, e cotas e tamaños de captura, en función do estado inicial do stock e das previsións da súa evolución e da dos prezos. Este marco xeral se concreta nas solicitudes de apertura, en función do estado do stock, dos prezos e, en xeral, da evolución dos bancos e dos recursos observada no momento da solicitude de apertura. Este mecanismo permite modular a xestión á realizada do medio e dos recursos observada en “tempo real”, axustándoa ás estratexias de mercado, ao estado actual dos recursos, circunstancias meteorolóxicas, necesidades de rotación, etc., sempre dentro dos límites inicialmente establecidos no marco xeral que constitúen os plans de xestión. Neste proceso tamén intervén o INTECMAR a través dun informe de situación das zonas de traballo relativo á toxinas (**Figura 1**). Outras actividades contempladas nos plans de xestión, como labores de coidado dos bancos marisqueiros (limpezas, traslados, sementeiras, actividades enmarcadas en proxectos de rexeneración, etc.) tamén requiren de autorización previa que é avaliada polo persoal técnico da Consellería do Mar.

Figura 1.- Cronograma da xestión do marisqueo en Galicia, cos procedementos e responsables de cada uno deles. Adaptado de Parada & Molaes. 2013. Artisanal exploitation of natural clam beds: organization and management tools. In: da Costa (ed) *Clam fisheries and aquaculture*. Nova Science Publishers, Inc. Chapter 11.

5. Análise dos elementos da xestión

5.1.- Bases técnico - biolóxicas

Para analizar os elementos de xestión empregados cómpre ter en conta o contexto no que foi redactado o Decreto 423/93. A Principios dos anos 90 apóstase pola ordenación do marisqueo facendo desta unha actividade profesional. Con este obxectivo cámbiase o antigo sistema de vedas ríxidas que limitaba a actividade a 6 meses ao ano a partir de outubro e non se axustaba ás mellores épocas de venda, á realidade biolóxica dos recursos nin ás particularidades de cada banco. Por outra banda potenciouse a profesionalización do marisqueo establecendo un título habilitante para os/as mariscadoras, incorporando traballos non extractivos de mantemento dos bancos, dándolles formación e incorporándoas ao sistema de cotizacións na Seguridade Social. Neste contexto, cada entidade podería elaborar un plan de explotación consistente nun calendario propio de extraccións e, tendo en conta o número de mariscadoras e o stock de exemplares de tamaño comercial previsto en cada banco, establecer unha cota de capturas diarias de xeito que as xornadas de traballo previstas permitiran acadar niveis de renda equivalentes ao salario mínimo interprofesional (López Veiga *et al.* 1992. Plan de ordenación dos recursos pesqueiros e marisqueiros de Galicia). Esta nova estratexia permitiu, en moitos casos, alongar a explotación durante todo o ano repartindo os recursos entre un menor número de mariscadoras profesionalizadas. Así, por exemplo, mentres na campaña de 1979 -1980 foron extraídas en Redondela un total de 107 t de berberecho por 900 persoas practicamente nos 10 primeiros días da campaña, unha cantidade semellante (104 t) foi extraída por 396 persoas ao longo de todo o ano en 2006 (Figura 2).

Figura 2.- Extracción de berberecho nas campañas de 1979-1980 (a; adaptado de Cortés *et al.*, 1987) e 2006 (b) nos bancos marisqueiros de Redondela (ría de Vigo). Parada & Molares. 2013. Artisanal exploitation of natural clam beds: organization and management tools. In: da Costa (ed) *Clam fisheries and aquaculture*. Nova Science Publishers, Inc. Chapter 11.

Deste xeito, os plans de xestión estaban centrados na estimación da produción dos bancos marisqueiros e, xa que o número de persoas non soe ter grandes variacións, o número de días de extracción e/ou as cotas de captura por persoa e día son fixados en función da estimación dos prezos, co obxectivo de acadar como mínimo o salario mínimo interprofesional.

5.2.- Ferramentas dispoñibles de avaliación de recursos e asesoramento á xestión

5.2.1.- Ferramentas de avaliación de recursos

Para a avaliación de recursos previa á redacción do plan de xestión, o persoal técnico conta cun corpus teórico de mostraxes baseadas en datos independentes das capturas. Inclúe dende mostraxes cuantitativas estratificadas até mostraxes semicuantitativas. Con técnicas de mostraxes de base puntual, en transectos e capturas por unidade de esforzo, coas que é posible estimar o stock e as estruturas de tamaños en termos de densidade, biomasa e/ou cobertura, segundo o caso. A maioría destas técnicas están desenroladas en aplicacións informáticas. A aplicación máis utilizada é ARouSA (<https://sites.google.com/site/arousa09>), pero algúns técnicos e entidades utilizan ferramentas propias ou outros programas que conteñen paquetes estatísticos similares. O persoal técnico das entidades asociativas reciben formación nas técnicas de avaliación de recursos centrada na teoría de recollida de mostraxas e análise de resultados.

As avaliacións de stock son realizadas principalmente a finais de verán e principios de outono, antes da redacción dos plans de xestión e, xeralmente, se repiten en primavera. Os seus resultados son recompilados en dous tipos de follas de cálculo estandarizadas: saídas de resultados da aplicación ARouSA e os denominados modelos ou anexos AT0 e AT1 deseñados pola Administración pesqueira. O modelo AT0 contén información sobre as avaliacións propiamente ditas: densidade media e de tamaño comercial, estimación do tamaño de stock total e comercial en quilos, e estruturas de tamaño da poboación de cada especie. O modelo AT1 constitúe o núcleo dos plans de xestión porque contén e relaciona a información sobre o stock, as capturas, o esforzo e os prezos de primeira venda. Este anexo incorpora un modelo que relaciona o volume do stock avaliado antes da redacción do plan de xestión coas capturas obtidas durante o ano seguinte. En moitos casos, a medida que se acumulan anos de avaliacións de stock e capturas, este modelo permite estimar a captura esperada para o ano seguinte a partir do volume do stock estimado (**Figura 3**).

Figura 3.- Modelo de predicción de capturas a partir da avaliación de stock do AT1 para ameixa rubia en Barallobre (A) e para ameixa xaponesa a pé en Carril (B). O punto laranxa sinala a predicción de capturas para o ano seguinte a partir da estimación de stock comercial do outono anterior. Datos tomados dos anexos AT elaborados polo persoal técnico das confrarías de pescadores de Barallobre e Carril.

5.2.2.- Ferramentas de asesoramento á xestión

As ferramentas de asesoramento á xestión empregadas polo persoal técnico das entidades mariscadoras baséanse na información recollida dentro do seguimento técnico das medidas de xestión e conservación dos recursos establecido no plan de xestión. Esta información inclúe:

- Resultados de avaliacións de stock de outono e primavera
- Controis de tamaños das capturas
- Seguimento das extraccións
- Evolución do esforzo pesqueiro
- Seguimento dos prezos de primeira venda e ingresos

Estes datos se recompilan no modelo AT1 e máis detalladamente no modelo AT2. O modelo AT2 contén datos diarios das capturas, esforzos, ingresos e controis de tamaño, e constitúe a base de información para xestionar as solicitudes de apertura.

Por outra banda, o persoal técnico da entidades asociativas recibe formación sobre os indicadores máis comunmente empregados no asesoramento á xestión e seguimento do plan. Os indicadores propostos son:

- Evolución das CPUE horarias ou, no seu defecto, diarias
- Evolución do esforzo
- Acumulación das capturas
- Evolución dos prezos
- Comportamento do tamaño medio das capturas e da porcentaxe de exemplares de tamaño non comercial das mesmas

O comportamento destes indicadores serve de base para coñecer a evolución dos stocks e, xunto coa análise da información contida nos modelos AT, regular os parámetros da explotación, por medio das solicitudes de apertura mensuais ou trimestrais, dentro do marco xeral que constitúe o plan de xestión. Os parámetros de explotación mensual ou trimestral modificables son: rotacións de bancos, especies obxectivo, cotas, e tamaños mínimos cando son superiores aos establecidos pola lexislación e días de extracción.

Igualmente, o persoal técnico das entidades asociativas soe recibir formación sobre dinámica de poboacións explotadas, que inclúen identificación de cohortes, progresión modal, técnicas de cálculo e seguimento do crecemento e mortalidade, etc. Esta formación é complementaria ao seguimento dos plans de xestión e permite ao persoal técnico facer un seguimento do stock, así como cuantificar e diagnosticar anomalías na súa evolución.

5.3.- Grado de aplicación das bases técnico – biolóxicas e das ferramentas dispoñibles

O 97% dos plans de xestión de recursos xerais e o 84% dos de recursos específicos para 2019 foron redactados por persoal técnico. Sen embargo non todas contan con avaliacións de stock. As avaliacións de stock baseadas en datos independentes das capturas (mostraxes da poboación) son relativamente sinxelas de realizar para a maioría dos recursos marisqueiros de substratos brandos; nomeadamente moluscos bivalvos. No caso de bancos intermareais, o persoal técnico das entidades asociativas é quen de levar a cabo as mostraxes por si mesmo, pero en bancos infralitorais require xeralmente da colaboración dos mariscadores para realizar a recollida de mostraxas. Por outra banda, as dimensións e o número de bancos marisqueiros a avaliar require un esforzo de mostraxe moi elevado. Así, moitas veces, a avaliación de tódolos bancos e o número de mostraxas necesario, requiren un grande esforzo que inda que é dificilmente asumible, é levado a cabo puntualmente pola maioría do persoal técnico das entidades asociativas.

Deste xeito, a maioría dos plans de xestión de recursos xerais contan con avaliacións de stocks. Sen embargo, inda que os resultados destas avaliacións son incorporados aos modelos AT, poucos empregan ou, se o fan, empregan incorrectamente o modelo de predición de capturas a partir da avaliación de stock dispoñible no modelo AT1. Sen embargo, unha vez revisados os AT1 dispoñibles e corrixidos os erros na aplicación deste modelo, púidose comprobar que no 70% dos casos, o modelo foi de utilidade para estimar as capturas futuras a partir das avaliacións de stock. Non se puido estimar en cantos dos casos do 30% restante o modelo non funcionou debido a eivas no número ou no deseño das mostraxes.

No caso dos recursos específicos, nos de substrato rochoso, pero sobre todo nos que requiren técnicas de mergullo, as avaliacións dos stocks resultan moi difíciles de levar a cabo correctamente ou se fan imposibles. A aplicación ARouSA conta con ferramentas que permiten aplicar os procedementos estandarizados propostos para a avaliación de stocks de percebe e de ourizo. Tamén poderían ser aplicados aos solénidos e anémones pero a recolección de mostraxas cuantitativas resulta moi difícil. No caso doutras especies de acceso intermareal, o persoal técnico das entidades asociativas non conta cunha proposta de avaliacións de stock estandarizada. Consecuentemente, unicamente contan con avaliación de stock algúns dos plans de xestión de percebe, anémones, poliquetos e ourizos de acceso a pé; moi poucos de solénidos e contadas excepcións de especies infralitorais nas que o persoal técnico conta coa participación dos mariscadores. Inda así, existen casos nos que as avaliacións de stock de recursos específicos correlaciónanse coas capturas e permiten aplicar o modelo de predición de capturas proposto no AT1 (**Figura 4**). Deste xeito, a maioría dos plans de xestión de recursos específicos non contan con avaliacións de stock e establecen estimacións do volume de stock fixas e as consideran estables dun ano para outro, ou suficientes para soportar o marco de esforzo de pesca proposto toda vez que este apenas varía. Así, unha revisión dos rexistros de esforzo pesqueiro nos modelos AT1 permite constatar que ao longo de sucesivos anos, os tres parámetros que configuran o esforzo pesqueiro: número de mariscadores ou embarcacións, días de captura previstos e cotas previstas, permanecen practicamente constantes ou varían moi pouco na maioría dos plans de xestión.

Unha análise da evolución das estimacións de stocks das diferentes especies contidas nos modelos AT1 amosou que estes tiñan unha variación interanual considerable, cun coeficiente de variación (CV) de 80.2 %, mentres que a variación interanual das cotas máximas propostas nos plans de xestión correspondentes a eses AT1 foi moito menor, cun coeficiente de variación de 22.2 %. Ademais, non se atopou ningunha correlación entre o CV da estimación do stock e o das cotas de captura propostas.

Isto indica que as cotas propostas nos plans de xestión non se vinculan ao volume do stock estimado senón que están a ser consideradas como marcos ou límites máximos e soen manterse fixos ao longo de sucesivos anos. Por outra banda, na maioría dos casos, as cotas solicitadas nas aperturas mensuais son menores que as establecidas nos plans de xestión. Deste xeito, as cotas son variadas nas solicitudes de apertura mensual onde si se teñen en conta, cando menos, a situación actualizada do stock no banco para o que se solicita a apertura, a situación do mercado e a estratexia de venda que a entidade responsable do plan queira poñer en práctica.

Figura 4.- Modelo de previsión de capturas a partir da avaliación de stock do AT1 para percebe a pé na Guarda (A) e para navalla en Aguiño (B). O punto laranxa sinala a previsión de capturas para o ano seguinte a partir da estimación de stock do outono anterior. Datos tomados dos anexos AT elaborados polo persoal técnico das confrarías de pescadores de A Guarda e Aguiño.

5.4.- Variacións interanuais máis habituais nos plans de xestión

A revisión dos sucesivos plans de xestión amosa que dúas das compoñentes do esforzo pesqueiro (días de extracción previstos e cotas máximas de extracción) teñen moi pouca variación interanual. A terceira compoñente (número de persoas ou embarcacións previstos) ten, en xeral, pouca. As variables máis comunmente modificadas de xeito interanual nos plans de xestión son:

- Obxectivos xerais: estimación da produción e do prezos de primeira venda, e polo tanto do valor da produción.
- Especies explotadas no caso de plans de xestión de novos recursos.
- Zonas de produción en plans de xestión de novos recursos.
- Número de participantes.
- Avaliación do recurso.
- Plan financeiro.

Outras variacións puntuais poden darse en relación a:

- Redefinición de límites de bancos ou inclusión de bancos externos ao ámbito territorial da entidade.
- Previsión de labores de semicultivo, rexeneración ou mantemento das condicións do hábitat.
- Número máximo de días: pequenas variacións no número de días hábiles por cambio de calendario.
- Cambios puntuais en topes máximos de captura.
- Localización e funcionamento dos puntos de control.
- Cambios da entidade titular do plan, no caso de plans conxuntos.

5.5.- Recapitulación

- Un dos principais obxectivos dos plans de xestión é axustar o esforzo de pesca en función do stocks dispoñible para obter un rendemento económico óptimo e sustentable.
- Os principais compoñentes do esforzo de pesca no marisqueo son: o número de días de marisqueo, o número de persoas ou embarcacións, e as cotas de captura.
- O número de días de marisqueo propostos nos plans de xestión correspóndese, na maioría dos casos, cos días hábiles en función do calendario laboral e, no caso do marisqueo a pé, coas mareas dispoñibles. Ademais, agás en determinados casos, os plans de xestión soen considerar a totalidade dos días hábiles polo que contemplan poucas variacións interanuais.
- Nos primeiros anos da década dos 90, os plans de xestión foron o marco principal para propoñer o número de permisos habilitantes a considerar en cada entidade. Hoxendía, na maioría dos casos o número de persoas ou embarcacións amosan poucas variacións interanuais nos plans de xestión.
- Na maioría dos plans de xestión as cotas de captura propostas amosan poucas variacións interanuais, non están ligadas ás variacións dos stocks e son consideradas límites máximos a non sobrepasar nas solicitudes de apertura mensuais.
- Os plans de xestión presentan poucas variacións interanuais do esforzo de pesca e son considerados, xa que logo, marcos xerais de actuación nos que se encadra a estratexia de explotación. Esta estratexia é, na práctica, regulada polas solicitudes de apertura, máis relacionadas coas variacións a curto prazo das necesidades inmediatas de rotacións de bancos, do estado do stock e do mercado.
- As variables máis comunmente modificadas de xeito interanual nos plans de xestión non son as relacionadas co esforzo pesqueiro, agás o número de participantes, xeralmente pouco variable.

6. Cambio de paradigma

6.1.- Redefinición de obxectivos

Unha das cuestións chave á hora de avaliar a viabilidade biolóxica dos actuais plans de xestión, consiste en establecer se os stocks estimados para o ano no que o plan estará vixente é suficiente para soportar os obxectivos de capturas previstos dado o esforzo planificado. Outro dos puntos chave radica no aspecto económico e consiste en establecer o rendemento económico esperado á vista das capturas e dos prezos previstos. Estas consideracións realízanse asumindo sempre o esforzo de pesca máximo e prezos medios e fixos para todo o ano de vixencia do plan. Este plantexamento reforza o papel do plan de xestión como un marco de máximos fixo para todo o ano, dentro do cal se moverán as variables de esforzo de pesca reguladas polas solicitudes de apertura mensuais.

Deste xeito, os obxectivos dos plans de xestión vense ligados aos aspectos cuantitativos do stock: é suficiente o stock comercial estimado para soportar o esforzo de pesca previsto e acadar os resultados económicos esperados?

Este plantexamento está acorde coa actividade de marisqueo dos anos 90, na que a inmensa maioría dos recursos explotados eran os bivalvos de substratos brandos, hoxe considerados como recursos xerais, mentres que, agás o percebe e puntualmente os solénidos, o resto de especies hoxe consideradas como recursos específicos, tiñan unha extracción puntual ou non se consideraban de interese comercial. A día de hoxe, centrar os obxectivos dos plans de xestión principalmente na estimación do volume do stock presenta dous problemas:

- Dificultades no cálculo do stock en recursos específicos que adquiriron grande importancia económica e maior presión de explotación e dos que, en moitos casos, non se posúe todo o coñecemento necesario da súa dinámica de poboacións.
- O volume do stock non é un indicador suficiente para avaliar a saúde das poboacións explotadas, como require o descriptor 3 (Saúde dos stocks explotados) da Directiva Marco da Estratexia Mariña (DMEM).

Neste sentido, historicamente, o obxectivo principal da xestión pesqueira foi non superar o nivel de esforzo requirido para maximizar o rendemento sostible, na hipótese de que isto aseguraría a non sobreexplotación das poboacións obxectivo (King. 2007. Fisheries biology, assessment and management). Pero a dificultade radica en identificar o esforzo pesqueiro correspondente ao máximo rendemento sostible. En concordancia coa DMEM, as políticas pesqueiras actuais, nomeadamente as de pequena escala como o marisqueo, adoptan obxectivos máis amplos e a medio prazo, que aseguren que a explotación pesqueira é ecoloxicamente sostible. En moitos casos, estes obxectivos inclúen conservar os recursos pesqueiros e do medio ambiente mariño, maximizar o retorno económico das actividades pesqueiras ou incrementar os beneficios á sociedade polo uso dos recursos pesqueiros públicos. Neste sentido, institucións pesqueiras como a FAO ou o ICES recomendan que os plans de xestión de pesqueiras de pequena escala contemplan obxectivos xerais e obxectivos operacionais. Os obxectivos xerais establecen as prioridades de cada pesqueira e engloban obxectivos biolóxicos e ecolóxicos relacionados co uso sostible e a longo prazo dos recursos pesqueiros e o medio ambiente, xunto con outros de índole social e económica. Cada un dos obxectivos xerais concrétase en obxectivos operacionais máis precisos, cuantificables, realistas e razoablemente acadables. Tanto os obxectivos

xerais como os operacionais, son mantidos a medio prazo ou revisados cada 3 ou 5 anos, pero deben estar ligados a un seguimento mediante indicadores e puntos de referencia que serán a base da xestión e o seguimento da evolución do plan cunha periodicidade maior, xeralmente anual (FAO: 2006. Stock assessment for fishery management. Document 487). Na **táboa 1** inclúense algúns exemplos de cada tipo de obxectivo, indicadores e posibles estratexias para acadalos.

Táboa 1.- Exemplos dos diferentes tipos de obxectivos, indicadores da evolución ou do grado de cumprimento e posibles estratexias a adoptar para acadalos.

Obxectivos biolóxicos e ecolóxicos			
Obxectivos xerais	Obxectivos operacionais	Indicador	Estratexia
Manter o stock no nivel necesario para asegurar a súa reprodución.	Manter sen explotar o 20% do stock inicial.	Densidade total en avaliacións de stock anuais sucesivas.	Axustar as xornadas de marisqueo e o esforzo.
Incrementar o tamaño dos reprodutores.	Aumentar o tamaño mínimo medio das capturas.	Media do tamaño mínimo das capturas ponderado co peso capturado por clase de tamaño.	Establecer un tamaño mínimo de captura superior ao disposto na lexislación. Reducir o esforzo pesqueiro en bancos con dominancia de exemplares pequenos.
Manter as características do substrato en niveles de condición axeitados para maximizar a diversidade.	Manter a capa de cambio de óxido-redución a unha profundidade mínima de 2 cm en tódolos bancos de area media a moi grosa.	Profundidade da capa de cambio de óxido-redución en mostraxes sucesivas.	Establecer actividades de remoción do substrato e calendarios rotación dos bancos explotados.
Reducir o impacto ambiental da actividade.	Reducir o vertido de lixo durante as xornadas de extracción.	Peso/volume do lixo recollido.	Realizar campañas de sensibilización entre os participantes, promover bos hábitos e instalar sistemas de recollida de lixo xerado durante a actividade.
Obxectivos económicos			
Obxectivos xerais	Obxectivos operacionais	Indicador	Estratexia
Maximizar os ingresos netos por participante.	Incrementar o prezo de primeira venda.	Evolución interanual do prezo medio de primeira venda.	Establecer un prezo mínimo de retirada. Negociar un prezo medio estable para todo o ano. Aumentar o tamaño mínimo das capturas.
Obxectivos sociais			
Obxectivos xerais	Obxectivos operacionais	Indicador	Estratexia
Incrementar o número de participantes.	Incrementar o número de mariscadoras/es nunha porcentaxe proporcional ao incremento dos ingresos medios nos últimos 3 anos.	Evolución do número de mariscadoras/es en relación á evolución dos ingresos medios nos 3 anos anteriores.	Establecer estratexias biolóxicas e económicas que permitan o incremento dos ingresos. Promocionar a profesión de mariscadora entre a poboación local máis nova en idade laboral.
Reducir a influencia do turismo sobre as extraccións ilegais	Diminuír un 10% as advertencias a turistas de prohibición de extracción de marisco.	Número total de advertencias do persoal de vixilancia durante o verán.	Pór en marcha unha campaña de información e sensibilización dirixida aos visitantes estivais das praias.

6.2.- Xestión baseada na saúde do stock

Tendo en conta unicamente os obxectivos biolóxicos centrados nos stock explotados, unha xestión baseada principalmente no volume do stock require dun grande esforzo de recollida de mostras para a avaliación do volume do stock. A pesar disto, neste tipo de especies é frecuente atopar importantes fluctuacións interanuais do stock, o que dificulta unha avaliación do grado de consecución dos obxectivos establecidos. Ademais, as avaliacións de stock, especialmente dos recursos específicos, non sempre son posibles de abordar ou non son suficientemente precisas. Por outra banda, como se comentou máis arriba, o volume do stock non é un indicador suficiente para avaliar a saúde das poboacións explotadas. As variables relacionadas coa estrutura de tamaños da poboación resultan máis axeitadas como indicadores da saúde dos recursos explotados. Así, a DMEM contempla dentro do descritor 3 (Saúde dos stocks explotados) indicadores como:

- Tamaño dos exemplares capturados
- Biomasa de reprodutores
- Porcentaxe de individuos de tamaño comercial en primavera
- Proporción de individuos de tamaño superior ao tamaño de primeira madurez sexual
- Lonxitude máxima media das especies explotadas
- Percentil 95 da estrutura de tamaños da poboación explotada

A información que achegan estes indicadores pode ser facilmente adoptada como obxectivos operacionais dos plans de xestión. Os datos necesarios para alimentar estes indicadores son facilmente recollidos como datos dependentes das capturas. As avaliacións de stock a partir de datos dependentes das capturas son máis sinxelas de realizar e son totalmente aplicables incluso aos recursos específicos, máis complicados de avaliar mediante datos independentes das capturas.

De feito, a pesca afecta aos stocks explotados tanto reducindo a súa abundancia como cambiando a súa composición. Unha alta taxa de mortalidade por pesca diminúe a presenza dos individuos máis grandes no stock e, consecuentemente, a estrutura de tamaños evolucionará cara a exemplares máis novos e, polo tanto, máis pequenos (FAO: 2006. Stock assessment for fishery management. Document 487). As avaliacións de stock e o asesoramento á xestión baseados na estrutura de tamaños dos exemplares capturados é habitual en pesqueiras nas que é moi difícil obter estimacións do volume de stock a partir de datos independentes das capturas (Ault *et al.* 2005. Evaluation of average length as an estimator of exploitation status for the Florida coral-reef fish community; Yemane *et al.* 2008. Indicators of change in the size structure of fish communities: A case study from the south coast of South Africa; Anderson & BEyer. 2013. Size structure, not metabolic scaling rules, determines fisheries reference points; Robinson *et al.* 2016. Fishing degrades size structure of coral reef fish communities; Ault *et al.* 2019. Length-based risk analysis for assessing sustainability of data-limited tropical reef fisheries).

Incluso en pesqueiras de bivalvos nas que a avaliación do volume do stock baseada en mostraxes independentes das capturas é abordada con relativa facilidade, os indicadores baseados na estrutura de tamaños das capturas fornecen de información a ter en conta para avaliar a saúde do stock. Así, mentres as avaliacións do volume do stock de ameixa babosa intermareal no banco de Domaio (Moaña) amosaron entre 2006 e 2017 grandes oscilacións e sen unha tendencia clara, a evolución do tamaño máximo dos exemplares capturados amosaba unha marcada tendencia á diminución. En todo caso, foi atopada unha correlación altamente significativa ($r^2 = 0.631$; $p < 0.01$) entre o volume do stock e o tamaño medio das capturas (**Figura 5**). Nalgúns casos, non tódalas variables relacionadas coa estrutura de tamaños son sempre axeitadas para a avaliación da saúde do stock. A evolución do tamaño máximo dos exemplares capturados pode resultar máis sensible que a evolución do tamaño medio, como

aconteceu co stock de ameixa babosa intermareal explotado na praia da Xunqueira (Moaña) entre 2006 e 2017 (**Figura 6**). Sen embargo, esta evolución non sempre é apreciable nun período curto de tempo senón que require, xeralmente, do seguimento durante máis dun ano.

En combinación coas avaliacións independentes das capturas que permitan establecer a idade dos exemplares e aplicar as ferramentas de dinámica de poboacións ou calquera outro método que permita avaliar a mortalidade natural e os parámetros da ecuación de crecemento de von Bertalanffy, o tamaño medio da fracción explotada da poboación (L_{BAR}) permite estimar a mortalidade por pesca (F) (Gayanilo & Sparre. 2005. FAO-ICLARM stock assessment tools II) (**Cadro 1**). Inda que coas actuais posibilidades de avaliacións de stock dos bancos marisqueiros, calcular F a partir da estrutura de tamaños das capturas só sexa posible para os recursos marisqueiros xerais e non para os específicos, un asesoramento á xestión baseado principalmente nas variables derivadas da estrutura de tamaños resulta máis fundamentado que o actual sistema que, en moitos dos recursos específicos, asume volumes de stock suficientes e fixos, e cotas máximas non relacionadas coas variacións destes.

Cadro 1.- Cálculo da mortalidade por pesca a partir da estrutura de tamaños das capturas e outros parámetros

Método de Powell – Wetheral:

$$L_{BAR} = \frac{L_{\infty} + L'}{1 + Z/K}$$

L': Clase de tamaño mínima completamente capturada

Ault *et al.* (1996):

$$L_{BAR} = \frac{\sum_{L'}^{L_{\infty}} (L \cdot f_L)}{\sum_{L'}^{L_{\infty}} f_L}$$

$$Z = K \cdot \frac{L_{\infty} - L_{BAR}}{L_{BAR} - L'}$$

f_i: Frecuencia da clase de tamaño L

A partir de L_{BAR} calquera dos dous métodos permite calcular a mortalidade total (Z) coñecendo L_{∞} e K do modelo de crecemento de von Bertalanffy; e a partir de Z calcular a mortalidade por pesca (F), coñecendo a mortalidade natural (M): $F = Z - M$.

Dous inconvenientes:

- O modelo de crecemento non é coñecido para tódalas especies, inda que para moitas delas pode ser calculado a partir dos métodos de progresión modal baseados en avaliacións de stock a partir de mostraxes independentes das capturas.
- A mortalidade natural non sempre é coñecida e na maioría dos casos no é fixa evaría coas condicións ambientais.

O método da curva de capturas linealizadas tamén permite estimar F, pero require a identificación de clases de idade na estrutura de tamaños e que o recrutamento sexa semellante en todo o período estudado.

Figura 5.- A, evolución do stock (A) e do tamaño máximo de ameixa babosa; (B) relación entre as dúas variables na poboación explotada de ameixa babosa intermareal do banco de Domaio (Moaña) entre 2006 e 2017. Datos tomados dos anexos AT elaborados polo persoal técnico da confraría de pescadores de Moaña.

Figura 6.- Evolución do tamaño medio e máximo dos exemplares de ameixa babosa intermareal capturados na praia da Xunqueira (Moaña) entre 2006 e 2017. Datos tomados dos anexos AT elaborados polo persoal técnico da confraría de pescadores de Moaña.

Por outra banda, na maioría das especies obxecto de explotación marisqueira existe unha relación positiva entre o tamaño dos exemplares extraídos e o prezo de primeira venda. Deste xeito, a adopción de obxectivos relacionados coa estrutura de tamaños da poboación explotada, ademais de levar implícita a salvagarda da saúde dos stocks, tamén é coherente cos obxectivos económicos.

Tendo en conta todo o anterior, o deseño e avaliación dos plans de xestión marisqueira podería verse mellorado se a pregunta subxacente nos actuais plans de xestión:

- É suficiente o stock comercial estimado para soportar o esforzo de pesca previsto e acadar os resultados económicos esperados?

é substituída por:

- A estrutura de tamaños do stock ou das capturas é acorde coa dun stock saudable e fai factible acadar de xeito sostible os obxectivos esperados?

6.3.- Recapitulación

- A xestión baseada exclusivamente no volume do stock non sempre garante a saúde das poboacións explotadas.
- O stock de moitas das especies obxecto de explotación, nomeadamente as encadradas dentro dos recursos específicos (algas, anémones, poliquetos, percebe, solénidos, equinodermos), son difíciles de avaliar, cando non imposible co medios dispoñibles.
- As entidades pesqueiras internacionais recomendan o deseño de plans de xestión pesqueira que inclúan obxectivos precisos, cuantificables, realistas e razoablemente acadables.
- Mentres que a maioría das poboacións de bivalvos presentan fluctuacións interanuais que dificultan a cuantificación do grado de consecución de obxectivos baseados no volume do stock, os indicadores baseados na composición de tamaños do stock ou das capturas soen amosar tendencias máis claras.
- Os indicadores baseados na estrutura de tamaños (nomeadamente das capturas) aliméntanse de datos facilmente recollidos tanto en recursos xerais como específicos.
- Os indicadores baseados na estrutura de tamaños se relacionan co volume do stock, coa taxa de mortalidade por pesca, coa saúde do stock e co rendemento económico. Ademais, se axustan aos indicadores contemplados na DMEM.

7. Encaixe nun réxime plurianual

7.1.- A escala de tempo

Moitos dos obxectivos operacionais barallados na fase de planificación dos plans de xestión requiren dun período maior que un ano para que os cambios nos indicadores sexan perceptibles. Pola contra, algún dos indicadores son moi variables ou a súa evolución está moi influenciada pola variabilidade ambiental ou económica, de xeito que tamén requiren ser observados durante un período maior que un ano para observar tendencias na súa evolución. Por outra banda, as propostas dos plans de xestión deben encadrarse nunha estratexia a medio prazo con regras estables de xeito que se evite a desorientación dos participantes. Entidades pesqueiras internacionais como a FAO recomendan revisar os obxectivos cada 3 ou 5 anos (FAO: 2006. Stock assessment for fishery management. Document 487). Sin embargo, é preciso estudar a evolución dos indicadores dos obxectivos cunha periodicidade maior, xeralmente anual, baseada en datos procedentes de controis ou seguimentos coa maior periodicidade posible para incrementar o número de observacións nos que se basea a tendencia.

A evolución da maioría dos indicadores tanto dos obxectivos biolóxicos e ecolóxicos como dos correspondentes aos ámbitos económico e social, non sempre é perceptible en períodos curtos e require do seu seguimento durante períodos plurianuais. Nun período de 10 anos, o tamaño máximo dos exemplares de ourizo capturados no plan de xestión do que fai o seguimento a confraría de Bueu, amosou tres cambios de tendencia. Aproximadamente durante o primeiro trienio a tendencia foi ascendente; no centro do período o tamaño máximo das capturas parecía máis ou menos estable e no último terzo do período comezou unha tendencia descendente. Se a evolución do tamaño máximo dos exemplares capturados se observa entre 2013 e 2015 a tendencia ao descenso é doada de detectar; pero se unicamente se observa un período dun ano (2015) a tendencia non é tan clara (**Figura 7**).

Figura 7.- Tendencia do tamaño máximo dos exemplares capturados de ourizo en Bueu atendendo a nun período de 10 (panel superior), 3 (panel central) e 1 ano (panel inferior). Datos tomados dos anexos AT elaborados polo persoal técnico da confraría de pescadores de Bueu.

7.2.- A importancia de manter as avaliacións do volume do stock

Manter as avaliacións de volume de stock, e incorporalas na medida do posible naqueles recursos nos que se carece delas, é fundamental para obter valores de variables imprescindibles para mellorar o asesoramento á xestión (**Cadro 2**).

Do mesmo xeito que a estrutura de tamaño, o volume do stock se ve influenciado pola intensidade de pesca. Un stock minguado pode facer inviable ou retrasar a consecución de obxectivos baseados na estrutura de tamaño ou outros obxectivos económicos e sociais. Así, o plantexamento dos obxectivos debe ter en conta tamén o volume do stock sempre que sexa posible para facilitar que os obxectivos sexan realistas e razoablemente acadables.

Cadro 2.- Información fornecida polas avaliacións do volume e a estrutura de tamaños dos stock.

As estruturas de tamaño derivadas das avaliacións do volume do stock permiten identificar clases de idade e, a partir delas, estimar:

- Situacións de sobrepesca de recrutamento.
- Relacións tamaño – idade.
- Taxas de mortalidade.
- Modelos de crecemento.
- Relacións stock - recrutamento.
- Tamaño óptimo de captura.
- Situacións de sobrepesca de crecemento.

A distribución espacial do stock permite:

- Detectar áreas de recrutamento.
- Recoñecer zonas de maior risco de mortalidades.
- Asesorar na rotación espacial do esforzo de pesca.

Por outra banda, inda que moitas veces os indicadores baseados na estrutura de tamaños poden estar correlacionados co volume do stock (**Figura 5**) isto non ocorre sempre. Tomando como exemplo o seguimento da explotación dos bancos de libre marisqueo que leva a cabo o persoal técnico da confraría de Barallobre, a evolución do tamaño medio e o tamaño máximo das capturas de ameixa babosa amosaban entre 2015 e 2017 unha clara tendencia crecente. Sen embargo, ao mesmo tempo, o volume do stock sufriu un continuo descenso que comprometía os obxectivos económicos e, tal vez, a sustentabilidade da explotación (**Figura 8**).

Figura 8.- Tendencia simultánea de ascenso do tamaño medio e máximo dos exemplares capturados e descenso do volume do stock de ameixa babosa nos bancos de libre marisqueo de Ferrol. Datos tomados dos anexos AT elaborados polo persoal técnico da confraría de pescadores de Barallobre.

7.3.- O procedemento

A adopción dun réxime temporal plurianual nos plans de xestión non require cambios importantes nos procedementos actuais (**Figura 9**). Os cambios a adoptar son de dous tipos: cambios de paradigma e cambios de procedemento.

Os cambios de paradigma implican:

- Incorporación de obxectivos operacionais a medio prazo que sexan precisos, cuantificables, realistas, razoablemente acadables e con puntos de referencia e indicadores explícitos asociados.
- Adopción de indicadores do tamaño das capturas e/ou da totalidade do stock, como elemento principal da avaliación do estado do stock, en combinación coa avaliación do volume do stock nas especies en que sexa posible e cos actuais indicadores de asesoramento á xestión.

Os cambios de procedemento implican:

- Incrementar a vixencia dos plans de xestión a un prazo medio (entorno a 3 anos) no que se poidan avaliar as tendencias dos indicadores e o grado de consecución dos obxectivos definidos.
- Xunto cos actuais indicadores de asesoramento á xestión, incorporar ás solicitudes mensuais ou trimestrais de apertura a evolución dos indicadores correspondentes aos obxectivos operacionais fixados nos plans de xestión. A información destes indicadores combínase co seguimento dos indicadores da estrutura de tamaños das capturas e sen renunciar ás avaliacións do volume do stock nas especies en que sexa posible. Así, as solicitudes de apertura constitúen a avaliación continua dos plans de xestión plurianuais vixentes e nelas se comproba a evolución dos indicadores dos diferentes obxectivos.
- Establecer un protocolo anual, que permita realizar modificacións excepciónais naqueles aspectos dos plans plurianuais que se consideren susceptibles de variación con carácter anual, pendentos de definir. Este protocolo tamén debe contemplar a necesidade de adaptación do plan derivada dunha serie de circunstancias por definir que poidan ser consideradas de forza maior.

En todo caso, as solicitudes de apertura mensuais ou trimestrais manteñen o seu carácter de elemento de xestión a curto prazo, no que se varían as compoñentes do esforzo pesqueiro, rotación de bancos e primeira venda, en función do estado actualizado do stock, as circunstancias das variables ambientais ou o comportamento do mercado. Sempre dentro do marco xeral constituído polos plans de xestión.

Figura 9.- Cronograma da xestión do marisqueo para plans de xestión plurianuais. Sinálanse en negra os cambios con respecto ao actual cronograma (**Figura 1**).

7.4.- Os obxectivos

Neste novo plantexamento a definición dos obxectivos é un aspecto chave. Os plans deberían incorporar obxectivos en catro ámbitos: biolóxico, ecolóxico, económico e social. Estes obxectivos deben ser ben definidos e explícitos, cuantificables, realistas, razoablemente acadables e con puntos de referencia e indicadores explícitos asociados. Ademais, na elección dos obxectivos debe terse en conta a interrelación entre obxectivos dos catro ámbitos.

Os plans deberían contemplar como mínimo algún obxectivo biolóxico relacionado cos indicadores do descritor 3 (Saúde dos stocks explotados) da DMEM. Algúns dos indicadores empregados actualmente na actividade marisqueira en Galicia poden ser asociados a obxectivos xerais facilmente cuantificables a través da estrutura de tamaños das capturas ou das resultantes de mostraxes da poboación independentes das capturas e con indicadores a día de hoxe recollidos polo persoal técnico nos anexos FEMP. Outros só poden ser aplicados a poboacións nas que é factible a realización de mostraxes para a avaliación do volume de stocks. Na **táboa 2** relaciónanse os obxectivos biolóxicos asociados á información dos indicadores FMEP actualmente recollida polo persoal técnico das entidades asociativas do marisqueo. Na actualidade podería ser adoptado como mínimo un dos obxectivos desta táboa por cada unha das tres familias do descritor 3 (Saúde do stock): 3.1, nivel de presión da actividade pesqueira; 3.2, capacidade reprodutiva da poboación; 3.3, idade da poboación e distribución por tallas.

En todo caso, cómpre ter en conta que non tódolos obxectivos contan con indicadores aplicables coa mesma facilidade aos recursos xerais que aos específicos. Así, a porcentaxe de individuos de tamaño igual ou superior ao comercial é un indicador asumible na maioría dos recursos xerais, xa que contan con mostraxes de avaliacións do volume do stock; pero só pode ser aplicado a outros recursos nos que é máis difícil realizar avaliacións do volume do stock si se obtén a partir de mostraxes que teñen por obxectivo coñecer a estrutura de tamaños. Outros obxectivos, como os relacionados coa biomasa de reprodutores ou a madurez sexual requiren estudos previos para coñecer precisamente o tamaño de primeira madurez sexual (L50).

Táboa 2.- Posibles obxectivos biolóxicos mínimos relacionados co descritor 3 (Saúde dos stocks) da DMEM. Indicador, posibles indicadores a empregar en cada obxectivo sinalando entre paréntese o indicador FEMP correspondente. D, Descritor; 3.1, Nivel de presión da actividade pesqueira; 3.2, Capacidade reprodutiva da poboación; 3.3, Idade da poboación e distribución por tallas

Obxectivos biolóxicos				
Obxectivos xerais	Indicador	D	Método	Aplicabilidade
Manter/incrementar o tamaño dos exemplares capturados.	Tamaño medio dos exemplares capturados. (3.1.3)	3.1	Controis periódicos de tamaño das capturas.	Recursos xerais. Recursos específicos.
Manter/incrementar a biomasa de reprodutores.	Biomasa (kg totais) de reprodutores na poboación total. (3.2.1)	3.2	Mostraxes da poboación independentes das capturas dirixidas á avaliación do volume do stock.	Recursos xerais. Difícilmente a recursos específicos. * Require coñecer o tamaño de primeira madurez (L50).
Manter/incrementar o índice de biomasa de reprodutores.	Biomasa (g/m ²) de reprodutores na poboación total. (3.2.2)	3.2	Mostraxes da poboación independentes das capturas dirixidas á avaliación do volume do stock.	Recursos xerais. Difícilmente a recursos específicos. * Require coñecer o tamaño de primeira madurez (L50).
Manter/incrementar a porcentaxe de individuos de tamaño comercial en primavera.	Porcentaxe da densidade, cobertura ou abundancia de individuos de tamaño igual ou superior ao tamaño comercial na poboación total. (3.2.3)	3.2	Mostraxes da poboación independentes das capturas; ben dirixidas á avaliación do volume do stock ou ben unicamente á estrutura de tamaños.	Recursos xerais. Recursos específicos.
Manter/incrementar a proporción de individuos de tamaño superior ao tamaño de primeira madurez sexual.	Porcentaxe da densidade, cobertura ou abundancia de individuos de tamaño igual ou superior á L50 na estrutura de tamaños da poboación total. (3.3.1)	3.3	Mostraxes da poboación independentes das capturas; ben dirixidas á avaliación do volume do stock ou ben unicamente á estrutura de tamaños.	Recursos xerais. Recursos específicos. * Require coñecer o tamaño de primeira madurez (L50).
Manter/incrementar a lonxitude máxima media das especies explotadas.	Valor da clase de tamaño máxima dos exemplares capturados. (3.3.2)	3.3	Controis periódicos de tamaño das capturas.	Recursos xerais. Recursos específicos.
Manter/incrementar o percentil 95 da estrutura de tamaños da poboación explotada.	Valor do percentil 95 da estrutura de tamaños da poboación explotada. (3.3.3)	3.3	Controis periódicos de tamaño das capturas.	Recursos xerais. Recursos específicos.

Moitos dos plans de xestión de recursos xerais contan con información suficiente para incluír outros obxectivos relacionados co nivel de presión da actividade pesqueira como a mortalidade por pesca. A CPUE, sen embargo, tamén está relacionada coa presión da actividade pesqueira e é obtida con relativa facilidade tanto nos recursos xerais como nos específicos. Igualmente poden ser incluídos obxectivos ecolóxicos, relacionados con outros indicadores da DMEM. En todo caso, cada plan de xestión debería incluír os obxectivos que considere de maior interese para a súa estratexia de xestión. A xeito de axuda na formulación de obxectivos, incorpóranse na **táboa 3** algúns exemplos.

Os obxectivos operacionais poden facer referencia a tendencias sen especificar valores concretos: “Incrementar o prezo de primeira venda”, ou incluír valores específicos a acadar dentro de cada obxectivo: “Manter sen explotar o 20% do stock inicial”. Neste último caso, como cando se analizan os indicadores, os valores propostos e os obtidos deben estar ligados e analizarse dacordo con niveis de referencia (FAO: 2006. Stock assessment for fishery management. Document 487). Sen embargo, non sempre existen valores de referencia claros ou é difícil especificar un valor. Así, poden formularse obxectivos baseados en indicadores de cambio que expresan variacións ou tendencias fronte a unha situación de partida (p.ex. incrementar o tamaño medio nun 10%). En calquera caso, é preciso contar cun coñecemento axeitado da situación de partida da poboación explotada en cada plan de xestión, da súa evolución histórica e das súas posibilidades de cambio (**Cadro 3**).

Cadro 3.- Emprego dos datos históricos no establecemento de puntos de referencia.

Unha das características dos obxectivos operacionais é que deben ser realistas e acadables. Á hora de formular obxectivos operacionais e concretar un valor de referencia cómpre ter en conta a bioloxía da especie obxectivo, a evolución histórica da súa poboación en hábitats semellantes e a situación de partida no territorio para o que se diseña o plan de xestión.

A modo de exemplo, nas poboacións de ourizo explotadas en Galicia o tamaño máximo das capturas mantívose entre 94 e 99 mm entre 2011 e 2014. Os valores máis baixos oscilaron entre 69 e 48 mm. Tomando estes valores como puntos de referencia xerais, poderíase considerar pouco realista establecer como obxectivo operacional acadar en 3 anos un tamaño máximo de 110 mm para os exemplares capturados; e pouco ambicioso establecelo en 65 mm.

Por outra banda, os tamaño máximos da entidade 1, moi próximos aos do conxunto de Galicia, fan axeitado tomar como referencia a evolución dos seus propios datos e adoptar un obxectivo de tamaño máximo tendente a recuperar os valores máximos obtidos anos atrás. Pola contra, no caso da entidade 2, con valores próximos á media de Galicia, poderíase adoptar como obxectivo recuperar o seu propio máximo histórico ou acadar valores máis próximos ao máximos observados en Galicia, se as condicións biolóxicas da poboación ou as características do hábitat o permiten.

Os maiores incrementos do tamaño máximo nun ano con respecto ao ano anterior, na serie de datos analizada, foron do 19%, e de 15 mm. Así, non sería razoable formular obxectivos de incremento dun 25% ou 20 mm do tamaño máximo dos exemplares capturados, pero cómpre ter en conta as variacións observadas na propia poboación a xestionar.

Os valores resultantes das análises deste tipo poden ser tomados como puntos de referencia de obxectivos a acadar ou ben como de elementos de alerta na avaliación da xestión.

Táboa 3.- Exemplos de obxectivos biolóxicos e ecolóxicos relacionados con outros descritores da DMEM. Indicador, posibles indicadores a empregar en cada obxectivo. Descritor relacionado, descritores da DMEM relacionados con cada obxectivo.

Obxectivos biolóxicos e ecolóxicos			
Obxectivos operacionais	Indicador	Descritor relacionado	Estratexia
Incrementar a distribución espacial dunha determinada especie comercial	Porcentaxe de estacións de mostraxe; número de bancos; superficie da distribución espacial da especie, etc.	D1. Biodiversidade. D1.1. Especies D6. Integridade do solo mariño.	Realización de proxectos de rexeneración de bancos, traslados e sementeiras. Exploración de novas zonas coa presenza da especie obxectivo.
Manter as características do substrato en niveles de condición axeitados para maximizar a diversidade.	Porcentaxe de estacións coa profundidade da capa de cambio de óxido-redución por enriba do obxectivo operacional ou nivel de referencia establecido	D1. Biodiversidade. D1.2. Hábitats. D6. Integridade do solo mariño.	Realización de traballos de limpeza e mantemento das condicións do substrato propias da actividade marisqueira. Realización de proxectos de rexeneración de bancos.
Incrementar a superficie dos bancos explotados	Superficie das áreas de explotación incluída no plan	D1. Biodiversidade. D1.2. Hábitats	Realización de proxectos de rexeneración de bancos, traslados e sementeiras.
Reducir a presenza de lixo mariño	Porcentaxe de estacións de toma de mostrax con presenza de lixo mariño. Peso/volume do lixo recollido.	D1. Biodiversidade. D1.2. Hábitats D10. Lixo mariño.	Realizar campañas de recollida de lixo en coordinación con outros axentes sociais. Realizar campañas de sensibilización entre os participantes, promocionar bos hábitos e instalar sistemas de recollida de lixo xerado durante a actividade cotián.
Reducir a presenza de especies alóctonas	Porcentaxe de estacións de mostraxe con presenza da especie obxectivo	D2. Especies alóctonas.	Realizar proxectos de retirada de especies alóctonas.

7.5.- Novas ferramentas e formación necesarias

A información do seguimento das estruturas de tamaños das capturas é recompilada nos modelos AT2. Innda que nun principio estes modelos estaban estandarizados, na actualidade existe unha grande diversidade de contidos e formatos. Cómpre redefinir os contidos deste modelo e reestruturalo para que sexa máis homoxénea e áxil a obtención de indicadores e gráficos relativos á estrutura de tamaños.

A taxa de mortalidade por pesca é un dos indicadores de referencia máis empregados nos plans de xestión de pesqueiras de pequena escala. Esta taxa pode calcularse a partir de datos do volume e estrutura de tamaños do stock obtidos por métodos independentes das capturas e en combinación con datos do esforzo pesqueiro e capturas. Tamén pode estimarse o valor desta taxa a partir das estruturas de tamaño das capturas, co cal é aplicable ao seguimento da explotación de especies como os recursos específicos, das que non se conta con avaliacións do volume do stock. Sen embargo esta última opción require coñecer o modelo de crecemento e a taxa de mortalidade natural. En todo caso, cómpre desenrolar e empregar ferramentas que permitan obter o máximo partido aos datos de estrutura de tamaños das capturas.

Igualmente é preciso continuar coa formación do persoal técnico en materia de dinámica de poboacións e análise dos datos do volume do stock e estrutura de tamaños das capturas e do total da poboación: Identificación de cohortes, aplicación de modelos de crecemento, cálculo de taxas de mortalidade, relacións stock-recrutamento, tamaño óptimo de captura. Por outra banda, o novo modelo de plans de xestión proposto require formación en materia de definición de obxectivos, puntos ou niveis de referencia, e indicadores, así como sobre a interpretación dos mesmos para a avaliación do éxito do plan (**Figura 10**).

Por outra banda, a aplicación dunha xestión baseada na evolución de indicadores para avaliar o grado de consecución de obxectivos require do establecemento de puntos de referencia, así como da evolución nos últimos anos dos valores dos indicadores seleccionados e das posibilidades de cambio de cada un deles. Cómpre, polo tanto, favorecer a investigación relacionada coas metodoloxías para a definición e establecemento de puntos de referencia, así como cos procedementos de decisión dos valores máis axeitados para os mesmos nas diferentes especies explotadas, dacordo con diferentes condicións de saúde de cada poboación. Igualmente, é preciso promover a investigación na dinámica de poboacións das especies explotadas, así como na súa bioloxía: taxas de crecemento e mortalidade, relacións con variables ambientais, tamaños de primeira madurez sexual, etc.

Figura 10.- Interperitación de tendencias na evolución do tamaño máximo das capturas de percebe en Baiona (extraccións a pé e a flote na zona Z3) e navalla en Bueu (extraccións en Raxó). Datos tomados dos anexos AT elaborados polo persoal técnico das confrarías de pescadores de Baiona e Bueu.

José Manuel Parada Encisa
 Doutor en Bioloxía
 Padrón, 17 de abril de 2019